

Boxeo: Un deporte que construye Agencia Social

Boxing: A sport that builds Social Agency

Autores:

Karen Dayanna Real Salazar

Estudiante de Trabajo Social de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

Ciudad: Bogotá

País: Colombia

Correo electrónico: kdreal@unicolmayor.edu.co

Diana Camila Riveros Osorio

Estudiante de Trabajo Social de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

Ciudad: Bogotá

País: Colombia

Correo electrónico: dcriveros@unicolmayor.edu.co

Citación/cómo citar este artículo:

Real, K. y Riveros, D. (2023). Boxeo: Un deporte que construye Agencia Social: Revista Social Fronteriza 3(2) pp. 199 -224 DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.7647854>

Enviado: febrero 02, 2023 **Aceptado:** febrero 17, 2023 **Publicado** marzo 5, 2023

Resumen

El siguiente artículo se centra en una investigación-acción desde el paradigma comprensivo-interpretativo, mediada por el reconocimiento del programa DeporVida del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON), donde el deporte es comprendido como un eje que transversaliza las dimensiones del ser desde un proceso de formación integral durante el 2022. Dicho proceso se sitúa en la Unidad de Protección Integral (UPI) La 32 desde la inmersión en la estrategia BoxVida con el objetivo de analizar la construcción de agencia social mediada por el disciplinamiento del cuerpo desde la experiencia de jóvenes boxeadores pertenecientes al grupo *Guerreros de Dios* para el fortalecimiento de redes comunitarias, lo anterior mediante el uso de análisis documental, observación participante y pruebas objetivas. Los objetivos específicos 1). Reconocer las diferentes narrativas y experiencias que han inferido en el disciplinamiento del cuerpo de los deportistas, de allí ha de identificarse el papel protagónico del cuerpo en los contextos inscritos en la transformación social situada en la colectividad mediante las facetas corpóreas. 2) Comprender la agencia social gestada a través de los espacios de entrenamiento de boxeo. Esta investigación obtiene por resultado principal el reconocimiento de factores como rutinización, empoderamiento y auto-reflexividad como ejes centrales en la construcción de agencia social en los espacios de entrenamiento, lo cual permite nutrir el campo de investigación social debido a su poder para auscultar un fenómeno en la vivencia de los jóvenes pugilistas con el propósito de fortalecer y acompañar sus procesos desde el Trabajo Social.

Palabras claves:

Boxeo; agencia social; cuerpo; redes sociales; construcción de narrativas.

Abstract

The following article focuses on an action-research from the comprehensive-interpretative paradigm, mediated by the recognition of the DeporVida program of the District Institute for the Protection of Children and Youth (IDIPRON), where sport is understood as an axis that cuts across the dimensions of being from a comprehensive training process during 2022. This process is located in the Comprehensive Protection Unit (UPI) La 32 from the immersion in the BoxVida strategy with the aim of analyzing the construction of social agency mediated by discipline of the body from the experience of young boxers belonging to the Guerreros de Dios group for the strengthening of community networks, the above through the use of documentary analysis, participant observation and objective tests. Specific objectives 1). Recognize the different narratives and experiences that have inferred in the disciplining of the body of athletes, from there the leading role of the body in the contexts inscribed in the social transformation located in the community through corporeal facets must be identified. 2) Understand the social agency gestated through the boxing training spaces. The main result of this research is the recognition of factors such as routinization, empowerment and self-reflexivity as central axes in the construction of social agency in training spaces, which allows nurturing the field of social research due to its power to listen to a phenomenon. in the experience of young boxers with the purpose of strengthening and accompanying their processes from Social Work.

Keywords: Boxing; social agency; body; social networks; construction of narratives.

Fuente: Integrante BoxVida, 2022

Introducción

Trabajo social y su importancia en la investigación deportiva

El boxeo durante años ha sido catalogado como un deporte de contacto violento, en el que dos pugilistas se enfrentan con el interés de entretener a una audiencia conectando la mayor cantidad de golpes posibles en cada asalto, donde la visualización de sangre manifiesta poder, gloria y un alimento para el ego, como lo alude Smillie (2003) “el boxeo no es un deporte en absoluto. Es violencia explícita desplegada para el placer de millones. Y millones es precisamente de todo lo que esto trata finalmente.” (p.1). Se considera un deporte que para muchos es agresivo, tachado por violencia y sin un aporte importante para la sociedad, donde el que lo ejecuta busca vencer al otro, restándole importancia al daño que pueda ocasionar como lo manifestó la Asociación Británica de Medicina (citada en Smillie, 2003) “el boxeo es una competencia donde resulta ganador el que le provoca más daño cerebral a su oponente del que ha recibido él.” (p. 2). Este tipo de pensamientos manchados por un cúmulo de estereotipos, estigma social y desconocimiento, transgrede y minimiza este deporte, que como se evidenciará a lo largo de esta investigación posee un impacto enriquecedor en la vida de quienes lo practican y hacen inmersión en sus espacios.

Lo anterior se refleja a través de la estrategia BoxVida, posteriormente nutrida bajo la creación del programa DeporVida, la cual nace bajo la necesidad de acoger, organizar y apoyar la tendencia deportiva por el boxeo desde un enfoque preventivo y de construcciones sociales a través de un modelo pedagógico que priorice la formación del

ser social de los jóvenes deportistas inmersos bajo contextos de alta vulnerabilidad mediante el aprendizaje personalizado, la enseñanza mediada por el amor, el ejemplo y la inclusión social (Murillo, 2022); convirtiéndose en un espacio de brazos abiertos para jóvenes entre los 14 y 28 años que inicialmente ven en el boxeo una nueva esperanza de vida, en la cual destinan seis días de la semana, con días de doble jornada, al entrenamiento, crecimiento y aprendizaje continuo de saberes no solo deportivos sino que permean un cuerpo físico, emocional y social tal y como lo señala Murillo (2022) “Cada momento de clase tiene como objetivo desarrollar no solo la parte técnico – táctica del atleta, sino crear aquellas habilidades que permitan obtener herramientas en los jóvenes para ser parte de una sociedad productiva, decisiva y ejemplar.” (p. 2).

En línea con lo anterior, es importante mencionar que, dentro del trabajo social se han generado una amplia variedad de tendencias a la investigación de nuevas disciplinas y áreas emergentes que tienen poca revisión teórica; en aras de aportar a la diversificación de dichas tendencias, surge esta investigación como una apuesta por la búsqueda de la interlocución entre la ciencia social y el deporte como estilo de vida, forma de disciplinamiento corporal y constructor de agencia social utilizado como dispositivo que desarrolla y potencia la autonomía, esto por medio del reconocimiento de las habilidades grupales y la identidad colectiva desde lo individual, de forma que promueve el desarrollo de los individuos afectando de forma positiva tanto sus habilidades sociales como la percepción de su entorno. Por tal motivo, se ha definido como pregunta de investigación; ¿Cómo se construye agencia social por medio del disciplinamiento del cuerpo a través de prácticas boxísticas? a la cual se espera dar respuesta mediante el transcurso del presente artículo producto de una investigación-acción realizada durante el año 2022, el cual se encuentra desarrollado por medio de subtítulos, los cuales darán mayor precisión y claridad a los temas abordados y su finalidad, teniendo en cuenta la explicitación de las aproximaciones teóricas y conceptuales, asimismo el análisis del trabajo realizado, en relación con la importancia del Trabajo Social en temas deportivos, junto con sus cuestionamientos, conclusiones y respectivas referencias.

Comprensión de la Agencia social y los procesos corporales desde el Trabajo Social:

Esta investigación, ubica dos conceptos centrales; la agencia social como pauta para comprender aquellos procesos corporales y sociales de los practicantes del pugilismo, por lo cual el marco metodológico desde donde se enfoca es la investigación-acción, a partir de la cual se realizó un análisis de las técnicas utilizadas para la recopilación de información: pruebas objetivas, observación participante y análisis documental debido a su practicidad y que de acuerdo con Latorre (2003) “permiten reducir de un modo sistemático e intencionado la realidad social que pretendemos estudiar, [...] a un sistema de representación que nos resulte más fácil de tratar y analizar.” (p. 53). Posteriormente, se desarrollan a través de un ejercicio analítico y se presentan las principales conclusiones. Es importante resaltar que las intenciones de este trabajo radican en la visibilización y el conocimiento de BoxVida como una estrategia de nuevas oportunidades y constructora de paz en el día a día y en el llamado a la profesión de Trabajo Social para apoyar, acompañar y orientar los procesos que mediados por el deporte buscan construir comunidad a través de la agencia social ligada a procesos de continuidad en el tiempo que han de estar permeados por el disciplinamiento corporal que tiene por fruto la construcción de nuevas narrativas y experiencias en los jóvenes. El abordaje teórico se fundamenta en una investigación cualitativa desde el paradigma comprensivo-interpretativo explicitado por Patton (como se citó en Merino, 1995) bajo el estudio de las situaciones ubicándolas en el mundo real, enfocado en las interdependencias complejas y las relaciones de causa-efecto permitiendo a las investigadoras el estudio situado y el reconocimiento de los sistemas como dinámicos y en constante cambio, generando una sensibilidad frente al contexto y la comprensión de lo investigado dentro de su integralidad bajo una flexibilidad en el diseño; sumado a ello, este paradigma según Lincón y Cuba (como se citó en González, s.f) se caracteriza principalmente por la importancia que posee el contexto y el entorno del sujeto investigado, el uso del conocimiento tácito por parte del investigador para apreciar hasta lo más sutil del fenómeno a investigar y el análisis inductivo debido a su comprensión plural de la realidad, así como refieren lo sustancial de la teoría fundamentada y enraizada en campo a lo largo de la investigación y la negociación de

los resultados pues se le brinda la posibilidad a los sujetos hacia los cuales va dirigida la investigación de contrastar su propia visión del proceso con lo hallado por los-las investigadores. Respecto a lo metodológico, se hizo desde la Investigación-acción como lo menciona Latorre (2003) como una indagación práctica realizada de forma colaborativa que tiene por finalidad generar un cambio social y proporcionar autonomía mediante ciclos de acción y reflexión, siendo este un poderoso instrumento para reconstruir los discursos y las prácticas colectivas pretendiendo construir y formular alternativas de acción, de forma que se requiere una inmersión en el proceso investigativo.

De igual forma, es importante tener presente las características que atañen a esta metodología (como lo expone Zuber-Skerritt citado en Latorre, 2003) se conducen en la práctica, colaboración y participación de forma que el papel que se realiza es de coinvestigadoras con y para la población interesada en la mejora de su realidad, a su vez, es emancipadora ya que se establece relación de iguales en el aporte a la investigación y por último, interpretativa y crítica debido a que la búsqueda de cambios ya mencionados permean su ambiente e individualidad. De igual forma, se resalta que el ciclo de la investigación-acción cuenta con los elementos del plan de acción, la acción propiamente dicha, la observación de la misma y la reflexión.

Sin embargo este proceso es circular y requiere de un diagnóstico y una revisión documental previa, para lo cual se realizó un estado del conocimiento basado en las siguientes fuentes secundarias de ciencias y disciplinas diferentes al Trabajo Social, debido a que la literatura sobre el deporte es casi nula en la profesión, teniendo en cuenta que no se han encontrado todas las variables reunidas en un mismo estudio, sin embargo si se cuenta con estudios que dan respuesta a las variables individuales y eso permitió reunir información de vital importancia como se muestra a continuación: i) artículo *Aprendiendo con el cuerpo. Etnografía sobre boxeo en la ciudad de Buenos Aires*, 2019 de la autoría de Verónica Moreira, ii) *Narrativas de la corporeidad en ciclistas colombianos durante su proceso formativo*, 2015 de Andrés Anzola, tesis para optar al título de Magister en Fisioterapia del Deporte y la Actividad Física, iii) *Propuesta de un programa de actividades físico deportivas para la formación de la corporeidad en estudiantes de educación de la Universidad Nacional de San Martín-Tarapoto*, 2019, tesis

para optar el título de Doctor en administración de la educación de Martín Esquén y iv) el libro *El cuerpo en Colombia -Estado del arte cuerpo y subjetividad- 2014* de Nina Cabra y Manuel Escobar los cuales tienen por común denominador la comprensión de la experiencia y el significado corporal del deporte en aquellos que lo practican dada la importancia y utilidad en el reconocimiento del cuerpo como un sujeto propio de estudio y las diversas identidades que se gestan mediante el ejercicio del mismo, así como de la subjetividad que permea los espacios de entrenamiento. Asimismo, se toma, el primer capítulo *¿Es posible la fraternidad en el deporte?* de la autoría de Paolo Cipolli del libro *Desarrollo social a través del deporte*, del año 2015, la cual brinda cimientos para la comprensión del deporte como promotor de fraternidad implicando diferentes aristas culturales que a su vez permiten la composición y recomposición de la comunidad.

Sumado a ello, se reconocen los documentos denominados i). *DeporVida IDIPRON*, s.f de la autoría de Alirio Amaya -Coordinador del programa DeporVida- y ii). *Cómo se utiliza la práctica del boxeo en IDIPRON como una estrategia para la reestructuración social en los NNAJ*, 2022 de elaboración de Freddy Murillo -Coordinador de la Estrategia BoxVida- con el objetivo de conocer de forma socio histórica la ejecución del programa y la estrategia, asimismo de las visiones y perspectivas de ambos profesionales frente a la integración de un deporte de combate en la vida de jóvenes inmersos en situaciones de violencia, consumo y abuso de drogas y disfuncionalidad familiar, obteniendo un visión más integral, contextualizada y holística de lo que ellos mencionan como una *construcción pedagógica*.

Teniendo en cuenta lo anterior, el abordaje metodológico y las relaciones de análisis e investigación desde Trabajo Social existen cuatro tipologías que desenvuelven el actuar profesional: (como lo expone Giraldo, 2008) promocional, prevencional, asistencial y educacional. Para esta investigación-acción, en correlación con la perspectiva de Latorre y la esencia de la estrategia BoxVida se centra desde una mirada educadora, ya que el desarrollo de la misma permite la generación y reproducción de valores y actitudes que desarrollan la construcción de los sujetos, sus identidades y subjetividades de forma que se permean sus procesos emocionales, espirituales e intelectuales generados bajo sus propios contextos.

Construcción de narrativas y experiencias a partir de la agencia social del cuerpo.

Como se señaló anteriormente, la agencia social es el concepto clave el cual hace el llamado a investigar, para su comprensión situada en lo aludido por Giddens bajo la construcción y síntesis teórica de Guzmán aquel que manifiesta que la agencia social es la “capacidad de los sujetos sociales de transformar sus propias condiciones de vida: potencialidad humana para desplegar atributos con incidencia en lo público y lo privado, en lo colectivo y lo individual” (2019, p.5). Es por ello el énfasis de Giddens (1995) de la importancia de reconocer el desplegar de forma repetida accionares fijados como aquellas aptitudes para producir una diferencia en medio de sucesos preexistentes que dan por finalidad la influencia en la cotidianidad propia y de los demás.

Para el manejo de este tema se llevaron a cabo dos estrategias y un instrumento, siguiendo a Latorre (2003); la primera consta de un análisis documental, como se expuso anteriormente, mientras que la segunda estrategia consta de ocho meses de observación participante la cual presenta como principal finalidad conocer, comprender y experimentar como seres sentipensantes el proceso que allí se gesta permitiendo la inmersión en los espacios, el acercamiento a los integrantes, directivos, administrativos y a sus historias de vida de tal forma que se reconoce en cada uno de ellos procesos que originan y potencian el agenciamiento social; esta estrategia obtuvo cinco resultados importantes:

El primero ligado con la distinción de los profesores de boxeo como antiguos beneficiarios de los programas de IDIPRON que por su compromiso, disciplina y amor por la apuesta deportiva fueron reconocidos como líderes con la intención de generar en los integrantes del grupo una motivación e incidencia -mediada por el ejemplo- para modificar sus hábitos y construir un nuevo estilo de vida, de forma que como lo señala Guzmán (2019) “El ejercicio de la agencia comporta un proceso de empoderamiento del actor” (p.10) refiriendo el empoderamiento como “un proceso de conformación del agente social, individual o colectivo, que pretende tanto el control de ciertos recursos cuanto la generación de posibilidades y acciones para producir algo distinto.” (Guzmán, 2019, p.10). En segunda instancia, se encuentra la profundización a los espacios de

alimentación y aseo, el primero se realiza en tres ocasiones -desayuno, merienda y almuerzo- donde se comparte con los demás beneficiarios de la UPI La 32, evidenciando la creación de identidad colectiva y ética del cuidado entre los integrantes, donde el comedor constituye un espacio de diálogo de saberes boxísticos, intervenciones en crisis y escucha activa convirtiéndose en un factor protector y de construcción grupal, asimismo el segundo momento -aseo- que cuenta con el lavado de la loza del desayuno de todos los beneficiarios de la unidad y la limpieza del área de entrenamiento dan paso al afianzamiento, integración y juntanza de los individuos lo que posee una gran incidencia posteriormente en los entrenamientos, lo cual es definido por Giddens (como se citó en Guzmán, 2019) a “la acción del agente significa un quehacer transformador desde la propia reflexividad”. (p. 5).

El tercer resultado nace de compartir los espacios de entrenamiento, de aprender sobre técnica y táctica, implementos, golpes, estiramientos, rounds, sparrings, guanteos y todo lo que confluente el estilo de un pugilista, el llegar sin conocimiento alguno permitió evidenciar la articulación del grupo en forma colaborativa y de ayuda mutua, donde las personas con mayores conocimientos apoyan, dirigen, aconsejan y enseñan a los demás con la intencionalidad de resguardar la integridad del otro mientras practican el deporte, frenando su propio entrenamiento y brindando su tiempo para la obtención de mayores claridades, argumentado por Guzmán (2019) como el propósito transformador de los agentes de ubicarse en un ambiente que incentive acciones continuas, con el uso de los medios a su disposición y la proximidad con el otro para moldear su actuar y su propia historia. El cuarto resultado está enfocado en el momento del combate, donde uno de los integrantes del grupo sube al ring aplicando lo aprendido no solo en términos deportivos sino integrales pues el manejo de las emociones, la comunicación con la esquina y el respeto a sus maestros y compañeros juegan un papel fundamental, donde se logra evidenciar cómo desde su rutina, como lo enfatiza Giddens (1995) se introduce en los agentes una conexión entre el “contenido potencialmente explosivo de lo inconsciente y el registro reflexivo de una acción producida.” (p.10), además de permitir el reconocimiento de la construcción de redes de apoyo entre los mismos integrantes, mediada por consejos, voces de aliento, festejo y admiración -sin importar el resultado-

denotando en ellos el despliegue de la incidencia de acciones propias sobre una colectividad, lo que concierne a la definición de Agencia Social ya antes mencionada.

Por último, dentro de la observación participante se comprende el nacimiento de nuevos liderazgos, sujetos que, bajo el concepto de sus líderes y compañeros, por su compromiso con el proceso se postulan al frente de la construcción de nuevos espacios que promueven el deporte como una segunda oportunidad, la opción de un nuevo proyecto y un estilo de vida, como lo es el Club BoxLive con incidencia en Bella Vista, Soacha.

De forma análoga, se utilizó el instrumento denominado por Latorre (2003) como *pruebas objetivas*, las cuales poseen bases de los cuestionarios, como el “conjunto de cuestiones o preguntas sobre un tema o problema de estudio que se contestan por escrito.” (p. 66) sin embargo, estas pruebas poseen mayor flexibilidad al momento de realizarse pues la forma de inmersión de los integrantes del grupo en las preguntas tiende a variar; de esta forma, se llevan a cabo tres pruebas de elaboración propia que fueron implementadas en el campo de la agencia social a través de tres momentos: técnica rompe hielo, técnica central y cierre/reflexión- realizadas con el grupo.

Para el análisis de ello, se lograron reconocer los siguientes resultados obtenidos en primer lugar, la comprensión de las redes de apoyo que reconocen los jóvenes tanto en su núcleo cercano como en los territorios que habitan en la cual se resalta la exposición del área de boxeo como creador y fortalecedor de las mismas, puesto que es un espacio que les ofrece compartir con diferentes personas e historias permitiéndoles crear nuevos vínculos y motivaciones para la transformación de sus condiciones propias, pues la red de apoyo social señalada por Sluzki y Steinmentz (como se citó en Jáuregui et al., 2018) comprende la suma de todas las relaciones que poseen los individuos que logran ser percibidas por ellos como significativas, constituyéndose como una clave para la experiencia individual de bienestar e identidad, además de la capacidad de adaptación frente a una crisis.

Por su parte, la segunda prueba objetiva posee una gran correlación con la anterior debido a la asimilación de redes como un proceso que desencadena agencia social postulado por Sautu (2014) “Aun cuando la agencia se expresa en situaciones y relaciones sociales, la precede, un proceso psicosocial de auto-reflexión que consiste en

el involucramiento social informado por el pasado [...] orientado hacia el futuro [...] y también hacia el presente.” (p.111) -como se encontró en la evaluación de la misma- pues los integrantes manifestaron que *“el sentimiento de seguridad, compañía, bienestar, protección, confianza, apoyo y conexión son esenciales para el afianzamiento entre pares y el fortalecimiento de sus propios procesos, resaltando las amistades gestadas en el grupo y la presencia de líderes como Ángel Cuellar en los entrenamientos”*; asimismo, su reconocimiento como sujetos activos en las situaciones focalizan que el acompañamiento de las personas debe basarse en nutrir sus logros, resaltando a su vez el respeto por la individualidad y la no con-dependencia, bajo la mención de la afectividad como eje importante en sus vidas.

En continuidad y concluyendo las pruebas objetivas, se identifica la influencia del entrenamiento boxístico en la calidad de vida de los integrantes del grupo, abarcando el área psico-social, socio-emocional, física e intelectual, potenciando sus habilidades y motivaciones; asimismo, se distingue que este espacio gestado y construido en la UPI La 32 afianza e incrementa los aprendizajes y las redes de sus participantes, ya que declaran que los líderes *“constituyen un apoyo que edifica la agencia social mediante la adaptación de los entrenamientos a sus destrezas y capacidades personales sumado a los procesos de ciudadanía y crecimiento personal e intelectual que contiene cada encuentro”* que ratifica lo que expresa Cristiano (2018) *“no sólo la estructura y la cultura pueden modificarse en los procesos sociales, sino también la agencia: los propios actores se transforman en los procesos, modificando sus identidades y sobre todo alterando su constitución colectiva, agrupándose y reagrupando”*. (p.137).

Por su parte, se logra evidenciar que la constancia, paciencia, disciplina y la puesta en práctica de sus conocimientos en busca de mejorar son comprendidas por el grupo como *“fundamentales para el logro de sus objetivos”*-se encuentren o no relacionados con el boxeo-, ya que permean su cotidianidad, su forma de ser y actuar, pues como lo menciona Moreira (2019) existe *“la oportunidad de comprender el papel que juega la mente, la cognición, la palabra en la comprensión y naturalización de la disciplina deportiva.”* (p. 125) haciendo énfasis en lo planteado por Bourdieu (como se citó en Moreira 2019) *“las prácticas deportivas son esas prácticas en las cuales la comprensión es corporal”* (p.125) lo que concibe a su vez, el desarrollo y fortalecimiento de los autos

del ser, principalmente el autoconocimiento, el autoestima y la autopercepción que da paso al reconocimiento de las diferentes narrativas y experiencias que han inferido en el disciplinamiento del cuerpo de los deportistas en el espacio de entrenamiento pues como lo señala Wacquant (2006):

El gym es, además, una escuela de moralidad en el sentido de Durkheim, es decir, una máquina de fabricar el espíritu de la disciplina, la vinculación al grupo, el respeto tanto por los demás como por uno mismo y la autonomía de la voluntad, aspectos indispensables para el desarrollo de la vocación pugilística. (P. 30).

Para ello, se retoma la obra Antroposemiótica y corpusfera de Finol (2014) donde teoriza el cuerpo a través de los límites y fronteras que han de estar permeados por la cultura, explotación, dirección y control, entendiéndolo a la vez como la extensión cartográfica en primera instancia que va a empoderar y resignificar las nociones que son registradas y marcadas a través del mismo; se parte de allí, para comprender los constructos que se generan a través de las experiencias interactivas en el medio situado, por ende se comprende que el cuerpo es cambiante y por medio de la memoria tiene la capacidad de hacerse y rehacerse, como un punto de partida y retorno de los sentidos vividos en el mundo y las experiencias permeadas por todos los factores sociales.

Según lo anterior, dentro de la perspectiva social, el cuerpo que habitan los y las usuarias adscritas a la estrategia BoxVida provienen de contextos con una alta complejidad y vulnerabilidad, tales como el uso y/o abuso de sustancias psicoactivas, barrismo, condición de habitabilidad de calle, trabajo informal, barreras estructurales formativas y laborales, diversas formas de violencia directa e indirecta, conflicto armado, desplazamiento forzado, explotación sexual, entre otras. Por lo anterior y en alusión al análisis de las prácticas deportivas se da un papel protagónico a la memoria mediada por el tiempo y las dinámicas que han alimentado las historias individuales para definir una cultura identitaria que ha sido atravesada por la resiliencia corporal y la capacidad de adaptación a los nuevos escenarios en los cuales se desarrollan, dando paso a un proceso formativo que supera los límites disciplinarios y “la alineación de la corporeización que propone una nueva perspectiva para comprender la experiencia que se basa en el carácter multidimensional de la mente, el cuerpo y su entorno”. (Orellana, Águila C. 2019, p. 26)

Se deduce que el cuerpo ha tomado un sentido transformador y de apropiación debido a su multiplicidad social estimulado por los diferentes aspectos y oportunidades que se brindan dentro de los espacios formativos que han de tener en cuenta las esferas estructurales que brindan una nueva capacidad emancipadora del contexto cultural en el cual se sitúan los jóvenes, en su libro *Corposfera* Finol (2014) alude al cuerpo mediante un nuevo significado asociado a los símbolos, debido a las posibilidades y alternativas que puede desarrollar, fundamentado por la presencia, la ausencia, los movimientos y las modificaciones a lo largo del tiempo, a su vez permitiendo una expresión del ser o estar ligado a las variables de habitabilidad tales como el tiempo, el espacio corporal, las etapas de la vida, la cultura, la sociedad y las instituciones que rodean al cuerpo mismo. Presumiendo así, la oportunidad de adoptar los procesos de apropiación de su cuerpo que requiere un deporte de alto rendimiento como lo es el pugilismo, mediados por los arduos entrenamientos que dentro de la estrategia no solo cuentan con la finalidad de la actividad física, sino que conlleva al abordaje integral de las dimensiones del ser humano.

Teniendo en cuenta la importancia que ha de cobrar el cuerpo y el entorno en el cual este se encuentra, como un conjunto que reúne conocimientos que nutren y transforman su realidad nos permitimos ejemplificar los aspectos tratados desde un accionar situado y dividido de acuerdo a los ámbitos que se encuentran en alineación directa con las necesidades que tienen los y las usuarias, que como bien menciona Defagot (1974) corresponden a los planos del desarrollo humano, el cual “se produce a partir de una serie de cambios y modificaciones en el crecimiento físico, mental, social, emocional, relacionados íntimamente y en interacción permanente” (p. 1) en los cuales enuncia: i) el desarrollo *social* para el cual se cuenta con espacios ambientales a nivel urbano, coayuda entre los y las usuarias y configuraciones colectivas con entidades tales como la Fundación Escuela de Pensamiento y la granja autosostenible Mutualitas y Mutualitos, todo esto en concordancia con la creación, gestión y conexión de redes sociales; ii) desarrollo *intelectual* que cuenta con el proceso de formación denominado ‘gancho educativo’ liderado por fisioterapeutas en formación pertenecientes a la Universidad Nacional de Colombia, asimismo se le apuesta a la existencia de espacios

que refuercen temas de cuidado ambiental y proyecto de vida desarrollados por los líderes en espacios específicos dispuestos en la organización de la jornada de cada entrenamiento; iii) desarrollo *físico* donde se proporciona un entrenamiento integral, funcional y adaptado a los requerimientos de cada participante a nivel corporal que sumado con una adecuada alimentación en la cual se dispone el desayuno, dos meriendas y el almuerzo; iv) el desarrollo *emocional* debido al aprendizaje sobre el reconocimiento y manejo de sus emociones tanto dentro como fuera del ring y por último -aunque la autora hace mención de este- es muy exaltado en la UPI La 32, el desarrollo *espiritual* con base en el respeto a las creencias de cada integrante del grupo se realiza una oración que recoge las preocupaciones, agradecimientos y temas de importancia para cada una de las personas dentro del espacio como cierre de cada entrenamiento garantizan que mediante todas estas estrategias se den respuesta a las necesidades mediatas y a largo plazo de cada uno de ellos.

Con base en lo anteriormente mencionado y bajo el reconocimiento del cuerpo como primer territorio habitado a nivel individual y definido de diversas maneras a lo largo de la historia, se retoma a Le breton (2002) en su libro antropología del cuerpo y modernidad donde refiere:

En las sociedades de tipo comunitario, en las que el sentido de la existencia del hombre implica juramento de fidelidad al grupo, al cosmos, a la naturaleza el cuerpo no existe como elemento de individualización ya que el individuo no se distingue del grupo, como mucho es una singularidad dentro de la armonía diferencial del grupo. (p. 22)

Por ende, se infiere, cómo se otorga un papel protagónico a la identidad colectiva desde la individualidad dentro del grupo de jóvenes que asisten a los espacios deportivos de IDIPRON UPI La 32 a través del tiempo la disciplina y el uso del cuerpo mediante el deporte mediante sus habilidades y destrezas para la conformación de un todo que responde a las necesidades de dicho grupo que cohabita un nivel formativo. Sin embargo, este trasciende a la hora de fortalecer los componentes de fraternidad y sentido pertenencia en la obtención y mejora de sus habilidades sociales, espirituales y deportivas que estimulen el desarrollo de cada uno de ellos como persona.

En este orden de ideas y en línea con las técnicas de recopilación de información, dentro de la metodología de Latorre, dentro de las pruebas objetivas bajo el eje del cuerpo se recurre a la cartografía social, la cual puede entenderse desde la visión de Uribe, Et al (2017), como una herramienta de carácter metodológico que concede una aproximación a la realidad existente en una población; dicha aproximación se hace a través del análisis de representaciones gráficas efectuadas por los individuos, donde se puede determinar la concepción sobre su territorio, su sentido de pertenencia, sus emociones y sentimientos. Así pues, nos permitimos indagar dentro del contexto deportivo de los y las usuarias, situado de manera intencionada en un ambiente permeado por emociones colectivas debido a el fallecimiento de uno de los integrantes del grupo, debido a la alteración generada por la noticia y en búsqueda de establecer un espacio para la despedida y homenaje del joven se realizó un evento de orden espiritual y posterior a ello de reconocimiento por los procesos formativos de las personas que asistieron y llevan un proceso en el grupo *guerreros de Dios*, lo cual fue de gran influencia para los resultados obtenidos, tales como la comprensión del boxeo como una forma de paz, respeto, una nueva oportunidad de vida, honor, disciplina y sobretodo una nueva forma de vivir, entre otras, lo cual permite reconocer el impacto que ha tenido este deporte en sus hogares, cotidianidad y vida, así como de su influencia en el mundo social.

Lo anterior, es plasmado desde el reconocimiento del deporte bajo la percepción de los integrantes como disciplina y una nueva oportunidad de vivir sus cuerpos y potenciarlos, por ello, se retoma a Finol (2014) bajo su mención sobre cómo la misma presencia del cuerpo cuando se inscribe en un espacio lo marca de forma decisiva dando paso así a la propia transformación del mismo o a la construcción colectiva, aquello que logra ser evidenciado en los insumos proporcionados dentro de la cartografía donde se alude al pugilismo como un nuevo estilo de vida y la presencia del cuerpo en el espacio para darle una transformación al entorno mismo.

Con el fin de dar continuidad a la expresión artística a nivel individual como investigadoras se realizó la aplicación del mapa temático descrito por (Barragan 2016), el cual consiste en dibujos individuales de cada integrante del grupo con el fin de encontrar similitudes que permiten entrar en contacto con las fortalezas y debilidades

de la población, con el fin de transformarlas en dilemas que pueden ser resueltos mediante estrategias concretas, llevando así a la metamorfosis de esos dilemas, es decir, motivar un reconocimiento y/o cambio dentro de su autopercepción.

Por lo anterior, se solicitó a los integrantes del grupo realizar su propia interpretación gráfica del espacio en el cual compiten, en términos disciplinarios desde el deporte del boxeo “el ring”, y las emociones que se generan dentro del mismo, dando como resultado una interpretación a profundidad del ejercicio por parte de los y las usuarias tomando como referente y redireccionando a las emociones, estableciendo valores y sentimientos que genera el propio contexto en términos de liderazgo y motivaciones tanto individuales como de grupo, siendo un espacio que permitió la liberación y muestra de sus destrezas a nivel deportivo, señalando emociones base como el temor, la felicidad y la furia; valores como el respeto, la tolerancia, compañerismo; sentimientos como la pasión, la satisfacción, la frustración y por último oportunidades de transformación y consolidación de paz permitiendo el desarrollo y potenciación de la autonomía corporal mediante el reconocimiento de las habilidades grupales que fortalecen el entorno en el que evolucionan.

Por otra parte, se sitúa la importancia de contribuir en los procesos de autoconocimiento mediados por herramientas suministradas al grupo, de forma que se refuerce el desarrollo dentro del espacio a partir de las particularidades y fenómenos que permean a la población. Para ello, se utilizó como recurso de la matriz DOFA, que como se alude en Sisamón (2012, p. 481) esta técnica permite que las Trabajadoras Sociales obtenga un diagnóstico verdadero e idóneo sobre la población o sus usuarios, pues las personas deberán someterse a encontrar sus debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, permitiendo que se genere un ambiente de confianza entre las Trabajadoras Sociales y el usuario, para que este, pueda realizar cómodamente un ejercicio de análisis individual. Dicho análisis (el que ha sido realizado individualmente por el usuario) después será socializado por el mismo, permitiendo plantear los objetivos a conseguir, para lograr el efecto deseado por parte del integrante del grupo con acompañamiento de las Trabajadoras Sociales.

Esta técnica, permitió identificar en los integrantes del grupo una fuerte necesidad en el refuerzo de la confianza en sí mismos, el fortalecimiento y disciplina corporal y el manejo de sus emociones, adicionalmente a la comprensión de los riesgos a los cuales están expuestos en el entorno profesional y la presión del medio para dar resultados tangibles en la disciplina del pugilismo, por ello, se establece un plan de acción y retroalimentación enfocado en la dinamización de sus oportunidades y fortalezas para trabajar y motivar a potencializar y desarrollar sus habilidades sociales, deportivas y corporales desde un enfoque más dinámico y preciso en el ambiente pedagógico.

Con base en lo anteriormente expuesto, se da por finalizado el análisis de los resultados obtenidos durante la investigación-acción llevada a cabo durante el año 2022 y se procede a dirigir un apartado desde un proceso integral desde la misma metodología basado en las necesidades evidenciadas las cuales desde Trabajo Social se posee la facultad de apoyar.

Aportes del Trabajo Social para la construcción de narrativas y experiencias que aportan al disciplinamiento del cuerpo y la construcción de agencia social

Bajo el reconocimiento de la finalidad de la investigación-acción de Latorre desde una mejora práctica y luego de meses de observación participante se evidencia el interés de algunos integrantes del grupo por contar con un espacio que fortalezca su proceso educativo para la prueba Saber Pro, debido a que sus bajos puntajes o la no realización de esta prueba les ha cerrado oportunidades académicas, profesionales y personales, para lo cual nace un espacio piloto denominado “Pre ICFES popular” luego de una convocatoria a jóvenes universitarios con conocimiento en áreas del saber específicas, proceso el cual se realizó bajo una modalidad mixta con duración de dos meses.

Paralelamente, mediante la gestión de un curso de inglés, se logró desde la autonomía, nuevos liderazgos y autogestión mediada por el acompañamiento de una de las investigadoras, donde se reconocen los conocimientos y habilidades de uno de los integrantes del grupo en este idioma y en su interés para aportar en el mismo, por lo anterior, se planifica y ejecuta un plan de estudios que da el primer acercamiento a este lenguaje, con el fin de familiarizar términos básicos y conversaciones sencillas, mediante

el uso de diferentes herramientas visuales y auditivas, evaluadas semanalmente mediante retroalimentación de cada uno de los factores ejecutados.

Un común denominador de lo ya antes mencionado es el proceso de articulación de redes, el cual se convirtió en fundamental para llevar a cabo lo gestado en la Estrategia BoxVida y un pilar importante para la construcción de espacios integrales.

Como se mencionó anteriormente, los integrantes de la Estrategia recibieron una noticia con gran afectación dentro de su emocionalidad, lo que generó en ellos procesos de reflexión y autoanálisis con base en las herramientas que poseían para sobrellevar este tipo de eventualidades y sobretodo cómo actuar cuando uno de los chicos se encuentra en crisis y se acerca a ellos, es por ello, que junto al Semillero Nuevas Perspectivas en Salud Mental de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca se facilitó un curso de primeros auxilios mentales certificado al coordinador de la estrategia, un líder, una administrativa y cinco jóvenes reconocidos por su compromiso e interés en el fortalecimiento del grupo, esto con la finalidad de proporcionarles herramientas que les permitan brindar una primera ayuda a una persona en crisis, recordando que la determinación de los procesos de agenciamiento tanto “individuales y colectivos en la estructura del mundo social, se definen a partir de las acciones de conocimiento de la realidad donde se sitúan los sujetos, y de las pautas que permiten explicar sus intervenciones.” (Cuadrado et al., 2013, p. 163) donde a su vez, se invita al reconocimiento de lo emocional desde los encuentros de corporeidad de los cuales son partícipes en su cotidianidad.

En conjunto a esta línea, se construyen momentos de visibilización de la Estrategia mediante la participación a la inauguración del club de boxeo en la Fundación Escuela de Pensamiento (FEP) dirigido especialmente a población migrante venezolana radicada en el país esto con el objetivo de generar nuevas relaciones y redes que contribuyan al fortalecimiento y desarrollo de agencia social con los integrantes de los grupos en doble vía referenciando a Cuadrado et al. (2013) bajo su mención de que este proceso se origina debido a la intervención, influencia y transformación mediada por las relaciones latentes, que dan paso al agente transformador a través de la proximidad con los otros convirtiéndolo en “creador, recreador, productor y reproductor de la estructura a la que pertenece.” (p. 157). Bajo la intencionalidad de nutrir la relación ya

mencionada se hace presencia en la actividad de corte asistencialista denominada “Somos Uno” de la FEP dirigido a personas en condición de habitabilidad de calle, en los cuales se reconoce la trayectoria de algunos integrantes del grupo y se brinda un espacio de conocimiento de los servicios de BoxVida esto con la finalidad de dar a conocer las experiencias y diferentes narrativas que han surgido en la UPI La 32 y la perspectiva que posee la población a la cual va dirigida la actividad, brindándoles un espacio de conocimiento no solo deportivo sino de su emocionalidad y el cómo estos logran transversalizarse.

Fuente: Propia, 2022

Asimismo, al interior de la Estrategia se está manejando un formato de caracterización poblacional de elaboración propia que es definida por el Ministerio de Salud (2015) como una “acción mediante la cual se realiza la recolección, procesamiento, análisis y difusión de información sobre y con un grupo de población priorizado y su entorno social y ambiental” (p. 1) con la finalidad de construir una base de datos de los participantes del grupo, enfatizando en temas de datos básicos personales, antecedentes médicos y tratamientos actuales, debido a la importancia del cuerpo en el deporte de combate, de forma que se pueda realizar un seguimiento de los casos que lo requieran o en su defecto realizar una remisión, de igual forma se aborda la dinámica familiar bajo el reconocimiento de la familia como eje primario dentro del mundo social y desencadenante de factores tanto protectores como de riesgo debido a su enfoque ecológico de Bronfenbrenner (1987) el cual permite la comprensión de la relación existente entre el individuo y su estructura: microsistema (familia), mesosistema (interacción con pares), ecosistema, macrosistema (cultura e ideología) y cronosistema

(acontecimientos históricos); por último, reconociendo las exposiciones que se tienen al realizar cualquier tipo de actividad física se requiere un contacto emergencia y la verificación de la presencia de una afiliación vigente al sistema de salud. La realización integral de esta caracterización permite fortalecer el proceso gestado en la UPI La 32 debido al reconocimiento de una serie de necesidades de los integrantes del grupo que pueden ser abordadas durante los espacios de entrenamiento, lo cual permite una visión más a profundidad y la edificación de lo que menciona Guzman (2019) como agencia constructiva aquella que “involucra una transformación profunda de la conciencia y el comportamiento individual de los agentes individuales y sociales.” (p.12).

Conforme a una serie de hallazgos importantes producto de la caracterización, como las problemáticas producidas a causa del manejo inadecuado de las emociones, principalmente en la somatización de las mismas y las diversas problemáticas gestadas en las relaciones interpersonales surge “Saludable-mente”, una planeación corta destinada a brindar herramientas en pro de la inteligencia emocional, con la finalidad de orientar y contribuir en la promoción de la salud mental de los integrantes del grupo desde el área educativa.

Por último, se construye un punto ecológico dentro de las instalaciones del gimnasio como forma de colocar en práctica lo aprendido gracias a los líderes en el ámbito ambiental y cooperar en el trabajo de los participantes que basan sus ingresos económicos y el sustento de su familia en las labores de recolección primaria de desechos.

Reflexión

El boxeo ha logrado enmarcar el desarrollo de agentes sociales en la UPI La 32, donde los jóvenes desde sus propias experiencias y la gestación de nuevos hábitos buscan incidir en su medio comunitario mediante la visibilización y educación de técnicas, tácticas, manejo emocional y habilidades sociales dignas del deporte a poblaciones ajenas a la institución, esto con el fin de gestar y/o fortalecer redes comunitarias que permiten la reproducción de los procesos allí alcanzados. El eco que genera la identidad colectiva lograda desde lo individual fundamenta proyecciones de vida en los jóvenes y un impacto en su medio social desestigmatizando un deporte de contacto y combate

referido como violento, ahora puesto a una postura de abordaje comunitario que disciplina el cuerpo y la mente.

De esta forma, los procesos personales de los jóvenes que hacen parte de esta estrategia se centran en la mejora continua de sus capacidades mentales, físicas y de relación con sus entornos, siendo este el resultando de un estilo de vida que converge en la apropiación corporal y el desarrollo y potenciación de su autonomía; es por ello, que a modo personal reconocemos y resaltamos la importancia y pertinencia que tiene el deporte en las intervenciones sociales, además del aporte significativo para los jóvenes que realiza BoxVida.

Conclusiones

A partir de la interpretación de la experiencia desde la acción con la colectividad que se trabaja en la estrategia deportiva de IDIPRON UPI La 32, se analizaron los resultados de las técnicas empleadas para determinar el papel individual que juega el cuerpo a nivel histórico por medio de las memorias que lo conforman a lo largo de sus vivencias contextuales, frente a lo cual se logra identificar los siguientes aspectos:

La agencia social se construye en los y las usuarias como una fuente de cambio individual permeado por un análisis a nivel contextual que constituye un proceso de empoderamiento en cuanto a sus dinámicas tanto a nivel individual como social, sumado a la creación de redes en pro del bienestar común; por lo anterior, es posible reconocer el papel que desempeñan los cuerpos una vez se establece una disciplina dentro de la estrategia BoxVida, debido a su ingreso a un sistema mediante el cual los cuerpos trabajan principalmente a nivel deportivo en sus vivencias por la participación y creación de una nueva realidad transformada mediante las prácticas que desarrollan a diario. Por lo tanto, se afirma que BoxVida se convierte en una estrategia integral que, apuesta por la construcción de agencia social y la gestación de redes de apoyo desde los retos de los nuevos contextos, postulando al boxeo como pretexto para unir y entretejer comunidad mediada por la conformación de una identidad colectiva desde lo individual.

Por su parte, se reconoce la importancia del cuerpo en la modernidad desde la forma en la que se vive, se siente y se modifica el mismo atravesado por los contextos, las vivencias

y el deporte de manera que se comprende al ser humano como un todo que permite concluir en una relación entre su comprensión del mundo social inicial y las experiencias bajo las cuales se encontraban normados los cuerpos con la construcción de narrativas emergentes y latentes como consecuencia del disciplinamiento corporal producido durante los espacios de entrenamiento, el cual gestiona las potencialidades de los cuerpos de forma que se homogenizan a un nuevo contexto y los hace co-pertenecientes a los mismos contribuyendo al mecanismo de poder propio que nace de un autoanálisis y una reestructuración a causa de las nuevas necesidades, de forma que se reflejan en las dimensiones del ser y en las interacciones con el medio y sus pares.

En cuanto a los aportes y aprendizajes que surgen fruto de esta investigación a nivel profesional se encuentra el reconocimiento a la necesidad de trabajar en escenarios educativos que promueven el cuidado de los jóvenes desde el postulado de que en Trabajo Social no se intervienen o investigan únicamente las falencias o ausencias, se pretende ir más allá de ello repercutiendo así en los ámbitos que han de generar cambios en los ecosistemas de los usuarios a través de incentivos para humanizar sus experiencias y trabajar sobre sus propias iniciativas para la generación de nuevas narrativas y experiencias.

Por otra parte, se evidencia como el Trabajo Social y el deporte pueden confluír en escenarios académicos y formativos una vez se distingue la educación y la puesta en marcha de autogestión, aptitudes, liderazgos, ética del cuidado, dialogo de saberes y habilidades sociales que han de ser desarrollados de manera conjunta por los y las usuarias que constituyen un todo desde lo físico, emocional y social que permitirá ver más allá de la estigmatización que se le atribuye al boxeo, entendiéndolo como una alternativa metafórica de la vida de los y las beneficiarias.

Referencias:

- Amaya, A. (s.f). *Deporvida Idipron*.
- Anzola, J. (2015). *Narrativas de la corporeidad en ciclistas colombianos durante su proceso formativo*. [Tesis de maestría; Universidad Nacional de Colombia]- Repositorio Unal.
<https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/53819/1075654999.2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Barragán, D., Amador, J. La cartografía social-pedagógica: Una oportunidad para producir conocimiento y repensar la educación. En: *Itinerario Educativo*. Diciembre 2014. vol. 28, no. 64, p. 127-141. Disponible en: <http://revistas.usbbog.edu.co/index.php/Itinerario/article/view/1422>.
- Bonfenbrenner, U. (1987). *La ecología del desarrollo humano*. Paidós
- Cabra, N., Escobar, M. (2014). *El cuerpo en Colombia -Estado del arte cuerpo y subjetividad-*. Editorial Universidad Central.
- Cipolli, P. (2015). ¿Es posible la fraternidad en el deporte?. En E. Aceti, L. Castelli, C. Cristiano, J. (2018). Agencia, estructura y creatividad: tres momentos. *Sociológica*. 33(93), 119-150. <https://www.scielo.org.mx/pdf/soc/v33n93/2007-8358-soc-33-93-119.pdf>
- Cuadrado-Vertel, B., Saraza-Hernandez, D. y Forero-Ayala, J. (2013). El agenciamiento social en contextos de emergencia: comunidades educadoras de Altos de La Florida en el municipio de Soacha. *Aletheia*, 5(2), 152-169.
<https://aletheia.cinde.org.co/index.php/ALETHEIA/article/view/165>
- Defagot, M. (1974). *Desarrollo Humano físico, emocional, intelectual y social del niño y del adulto*. Secretaria de Estado de Agricultura y Ganadería.
http://rafaela.inta.gov.ar/info/bolintdiv/inta_rafaela_boletin_interno_divulgacion_038.pdf
- Esquén, E. (2020). *Propuesta de un programa de actividades físico deportivas para la formación de la corporeidad en estudiantes de educación de la Universidad Nacional de San Martín-Tarapoto, 2019*. [Tesis de Doctorado; Universidad César Vallejo]. Repositorio Unal.
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/49572/Esqu%c3%a9n_PEM_SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Finol, J. (2014). Antropo-Semiótica y Corposfera: Espacio, límites y fronteras del cuerpo *Opción*. vol. 30, núm. 74, mayo-agosto, 2014, pp. 154-171
- Giraldo, X. (2008). *Trabajo Social Individual y Familiar I*. Fundación Universitaria Monserrate.
- Gonzalez, J. (s.f). *El paradigma interpretativo en la investigación social y educativa: nuevas respuestas para viejos interrogantes*. Universidad de Sevilla

- Guzmán-Bracho, M. (2019). Agencia constructiva: acción social para el bienestar colectivo. *Iberoforum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana*, 13(26), 1-27.
<https://www.redalyc.org/journal/2110/211059782001/html/>
- Herrera-Urizar, G. (2019). El cuerpo disciplinado y el ocaso de la libertad: Análisis del hospital psiquiátrico y la escuela en el pensamiento de Michael Foucault. *Sincronía*, (75), 104-128.
<https://www.redalyc.org/journal/5138/513857794005/html/>
- Iconoclasistas. (2013). *Manual de mapeo colectivo. Recursos cartográficos críticos para procesos territoriales de creación colaborativa*. Tinta Limón.
- Jáuregui, A., Lazarte, D., Lazarte, L. (2018). *Características de red de apoyo social, pérdidas y generación de nuevos vínculos en adultos mayores que viven en residencias y en hogares particulares*. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Mar del Plata]. Repositorio RPsico.
<http://rpsico.mdp.edu.ar/bitstream/handle/123456789/695/Jauregui-Lazarte-Lazarte.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Latorre, A. (2003). *La investigación-acción conocer y cambiar la práctica educativa*. Editorial Graó. <https://www.uv.mx/rmipe/files/2019/07/La-investigacion-accion-conocer-y-cambiar-la-practica-educativa.pdf>
- Le Breton, D. (2002). *Antropología del cuerpo y modernidad*. Buenos aires Nueva visión (2nd ed.).
- López, J. Mogni, J. Lamonedá, J. Ziegler y S. Heid. (Eds). *Desarrollo social a través del deporte* (pp. 10-22). Editorial de la Universidad Andina Simón Bolívar.
https://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/734/Desarrollo_WEB.pdf
- Merino, C. (1995): Metodología cualitativa de la investigación psicosocial, UNAM-CISE, España
- Ministerio de salud y protección social. (2015). *Orientaciones para el desarrollo de la Caracterización Social y ambiental en el marco del PIC*.
<https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/orientaciones-caracterizacion-pic.pdf>
- Moreira, V. (2019). Aprendiendo con el cuerpo. Etnografía sobre boxeo en la ciudad de Buenos Aires. *Revista Atlántida*, (10). 119-132.
<https://doi.org/10.25145/j.atlantid.2019.10.07>
- Murillo, F. (2022). Como se utiliza la práctica de boxeo en IDIPRON como una estrategia para la reestructuración social en los NNAJ.
- Sautu, R. (2014). Agencia y estructura en la reproducción y cambio de las clases sociales. *Revista Theomai*. (29). 100-120.
<https://www.redalyc.org/pdf/124/12431432006.pdf>

- Sisamón, R. (2012). El análisis “DAFO” aplicado a la intervención en casos de personas en situación de exclusión social. *Documentos de Trabajo Social*, 51, 469-486. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4640569>.
- Smillie, M. (2003). There is no sport like boxing. *BC Medical Journal*, 45(9), 473-474. <https://bcmj.org/back-page/there-no-sport-boxing>
- Uribe, C., Et al. De la cartografía social a la comprensión de los contextos socioeducativos. En: *Aletheia*. Noviembre 2017. vol. 9, no. 2, p. 74-93. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2145-03662017000200074&lng=e&nrm=iso&tlng=es.
- Wacquant, L. (2006). *Entre cuerdas: cuadernos de un aprendiz de boxeador*. Siglo veintiuno editores.

Conflicto de intereses

Los autores declaran que este trabajo no presenta conflicto de intereses

